

SECTION OF APPLIED PHYSICS

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ МАССА МЕРОЙ ИНЕРЦИИ?

Эткин В.

Д.т.н., проф.

Институт интегративных исследований

IS MASS A MEASURE OF INERTIA?

Etkin V.

D-r Techn. Sc., prof.

Institute for Integrative Research

Аннотация

На основе энергодинамического принципа детерминированности состояния показано, что мерой инерционных свойств вещества является не его масса, а импульс, а принятая форма законов механики Ньютона нуждается в уточнении и обобщении. Выявлены ближайшие следствия этого обстоятельства, состоящие в необходимости учёта в фундаментальных теориях энергии колебательного движения материи и необратимости процесса ускорения, что требует введения понятия КПД этого процесса. Вскрыта несостоятельность принципа эквивалентности массы и энергии, сводящегося к их пропорциональности, и ошибочность релятивистских преобразований массы. Дана новая трактовка энтропии как термоимпульса, т. е. импульса, утратившего векторную природу вследствие хаотичности движения. Предложено энергодинамическое тождество, выражающее мощность через потоки энергоносителя и справедливое для необратимых процессов. Показана возможность кардинального упрощения системы физических величин и понятий путем унификации импульса различных форм движения.

Abstract

On the basis of the energodynamic principle of state determinism, it is shown that the measure of the inertial properties of a substance is not its mass, but its momentum, and the accepted form of the laws of Newtonian mechanics needs to be clarified and generalized. The immediate consequences of this circumstance are revealed, which consist in the need to take into account in the fundamental theories of energy the oscillatory motion of matter and the irreversibility of the acceleration process, which requires the introduction of the concept of efficiency of this process. The inconsistency of the principle of equivalence of mass and energy, which is reduced to their proportionality, and the fallacy of relativistic mass transformations are revealed. A new interpretation of entropy is given as a thermal impulse, i.e., an impulse that has lost its vector nature due to the chaotic motion. An energy-dynamic identity is proposed that expresses power in terms of energy carrier flows and is valid for irreversible processes. The possibility of a cardinal simplification of the system of physical quantities and concepts by unifying the momentum of various forms of motion is shown.

Ключевые слова: энергия и мощность, количество движения и импульс, необратимость и инерционность, потенциалы и координаты, масса и ускорение, силы ньютоновские и термодинамические, принципы и постулаты.

Keywords: energy and power, momentum and momentum, irreversibility and inertia, potentials and coordinates, mass and acceleration, Newtonian and thermodynamic forces, principles and postulates.

1. Введение

Наши знания об инерции и порождённых ею силах практически не изменились со времён И. Ньютона, который сформулировал свой 1-й закон (инерции) в виде утверждения, что «всякое тело продолжает удерживаться в своём состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока и поскольку оно не понуждается приложенными силами изменять это состояние» [1]. Эта формулировка порождает сразу несколько вопросов: а что такое тело и чем оно отличается от других известных нам форм существования материи, например вещества и поля? Что такое «равномерное движение», если понятие скорости ещё не определено? Почему именно прямолинейное движение, если существует и равномерное вращение тел в отсутствие

каких-либо сил (в том числе сил трения)? Что такое сила и каков её источник?

Не даёт исчерпывающего ответа на эти вопросы и 2-й закон Ньютона (закон силы), согласно которому «увеличение количества движения пропорционально движущей силе и происходит в направлении той прямой, по которой эта сила действует» [1]. Напротив, возникает дополнительная неясность, связанная с неопределённостью понятия «количества движения» без предварительного определения массы и скорости, а также понятия времени, в течение которого произошло увеличение этого количества движения. Поэтому до сих пор не утихают дискуссии о том, что является мерой инерции, является ли это свойство универсальным, присущим всем формам материи, зависят ли

силы инерции от скорости, существуют ли поля сил инерции, что такое время и т. п.

Во времена Ньютона, когда алгебры (и тем более векторной) ещё не существовало, все законы механики формулировались в словесной форме. При этом направление учитывалось лишь для случая попутного или встречного движения знаком «плюс» и «минус». Если при этом придерживаться правила отражать в физике причинно-следственные отношения размещением аргументов в правой части равенства, а их функцию – в левой, и обозначить через P , F и t количество движения, силу и длительность её действия, то 2-й закон Ньютона следует записать в виде:

$$dP/dt = \eta F, \quad (1)$$

где $P = Mv$; v – модуль скорости; η – коэффициент упомянутой Ньютоном пропорциональности между импульсом и силой, который имеет смысл назвать «коэффициентом инерционности».

Необходимость введения коэффициента инерционности стала очевидной лишь после создания специальной теории относительности (СТО) [2], в которой утверждалось существование предельной скорости распространения возмущений, равной скорости света в пустоте c . В таком случае при достижении скорости $v = c = \text{const}$ никакая, даже бесконечно большая сила F не может вызвать дальнейшего ускорения тела. Это означает, что коэффициент пропорциональности η не является величиной постоянной, а зависимость (1) нелинейная. Тем не менее 2-й закон Ньютона по-прежнему записывают в форме $F = Ma$, понимая под ускорением a вторую производную от координаты r точки или центра массы тела по времени t , т. е. величину, во времена Ньютона неизвестную. В таком случае ускорение a под действием силы F оказывалось обратно пропорциональным массе M , благодаря чему она и приобрела смысл меры сопротивления системы процессу ускорения, т. е. меры инерционности. Так родилось и стало преобладающим понимание массы как единой меры количества материи и инерционности. Это не вызывало каких-либо противоречий с законом (1), пока коэффициент η оставался постоянным и равным единице. Положение изменилось с появлением «релятивистской» массы M_{rel} , которая в отличие от количества вещества (массы покоя M_0) возрастает со скоростью, т. е. становится функцией процесса. В таком случае приобретают легитимность понятия продольной и поперечной, гравитационной и электромагнитной массы, что привело к окончательной утрате изначального смысла массы и серьёзной путанице в головах как учеников, так и академиков [3]. Поэтому в настоящей статье ставится задача вскрыть и устранить более чем серьёзные последствия такого произвола.

2. Принцип детерминированности состояния системы

В фундаментальной физике отсутствует принцип, устанавливающий необходимое и достаточное число независимых параметров состояния для однозначного описания состояния объекта исследования (системы) и определения его собственной (внутренней) энергии U . Острая необходимость в

этом возникла при исследовании поливариантных систем (со многими степенями свободы), в том числе открытых (обменивающихся веществом с окружающей средой), незамкнутых (подверженных действию внешних сил) и неизолированных (обменивающихся с окружающей средой собственной (внутренней) энергией). Это удалось сделать в нашей докторской диссертации [4] и монографии «Термокинетика» [5] путём привлечения «аксиомы различимости» реальных процессов и доказательства на его основе «теоремы о числе степеней свободы» произвольной системы. Согласно этой теореме, «число аргументов внутренней энергии U как функции состояния системы равно числу независимых (т. е. особых, феноменологически отличимых и несводимых к другим) процессов, протекающих в ней». Этот принцип легко доказывается «от противного». Действительно, если при протекании какого-либо независимого процесса с необходимостью изменяются несколько параметров, то очевидно, эти параметры не независимы, что противоречит исходной посылке. Предположим теперь обратное, что какой-либо из параметров изменяется с необходимостью при протекании нескольких независимых процессов. Тогда, очевидно, эти процессы не будут независимыми, что также противоречит исходной посылке. Остаётся заключить, что для каждого независимого процесса существует и может быть найдена (с помощью всего арсенала экспериментальных средств) *единственная независимая координата состояния*. Такие параметры – в общем случае величины *экстенсивные*, поскольку каждая из них в отдельности определяет энергию системы U – величину также экстенсивную. Каждый из них представляет собой количественную меру материального носителя определённой формы энергии и потому именуется в дальнейшем для краткости *энергоносителем*.

Указанное положение было названо нами для облегчения ссылки «принципом детерминированности (однозначной определённости) состояния» [6]. Этот принцип позволяет избежать как «недоопределения», так и «переопределения» системы, т. е. попыток описать её состояние недостающим или избыточным числом координат, что является главным источником методологических ошибок большинства современных теорий [7]. Далеко не очевидно, например, «переопределение» континуальной среды, вызванное её дроблением на элементарные объёмы dV с одинаковыми свойствами, что ведёт к выводу о наличии у неё бесконечного числа степеней свободы (несмотря на конечное число протекающих в ней независимых процессов). Другим примером является приписывание материальной точке 3-х степеней свободы вращательного движения в механике точки Эйнштейна – Картана [8] и тем более трёх дополнительных степеней свободы вращения в 4-х мерном пространстве-времени в теории физического вакуума Г. Шипова [9], несмотря на то, что вращательная энергия абстрактной точки равна нулю.

Столь же неочевидно и «недоопределение» системы, вызванное, например, применением в ТНП гипотезы локального равновесия [10]. Согласно ей, элементы континуума могут быть описаны тем же набором термодинамических параметров, что и в равновесии (несмотря на фактическое привлечение для этого «термодинамических сил» как функций градиентов потенциала). То же самое происходит, когда масса M как координата массообмена, характеризующегося изменением массы системы без изменения её состава, становится зависящей от импульса системы как координаты процесса ускорения.

Упомянутый принцип был заложен нами в основание «Энергодинамики» [11] как теории мощности реальных процессов, не исключаяющей из рассмотрения какую-либо (обратимую или необратимую) их составляющую. Это позволяет ей сохранить основное достоинство термодинамического метода – непреложную справедливость её следствий – при обобщении термодинамики на нетепловые машины и процессы переноса и преобразования любых форм энергии.

3. Принципиальное различие количества движения и импульса

Современная физика не признает принципиального различия между количеством движения P и импульсом \mathbf{P} , считая их синонимами и зачастую подчёркивая это заключением термина «импульс» в скобки как сокращённое название первого). Между тем эти параметры являются количественной мерой двух принципиально различных форм движения: неупорядоченного и упорядоченного. Действительно, рассмотрим колебательную форму движения, возникающую вследствие неустойчивости неравновесного (пространственно неоднородного) состояния какой-либо упругой среды. В таких средах её плотность $\rho_k \equiv dM/dV$ зависит от радиус-вектора точки поля \mathbf{r} и времени t , т. е. $\rho_k = \rho_k(\mathbf{r}, t)$, так что полное изменение её во времени включает себя конвективную $(\partial\rho_k/\partial\mathbf{r})(d\mathbf{r}/dt) = (\mathbf{v}_k \cdot \nabla)\rho$ и локальную $(\partial\rho_k/\partial t)_r$ и составляющие:

$$d\rho_k/dt = (\mathbf{v}_k \cdot \nabla)\rho + (\partial\rho_k/\partial t), \quad (1)$$

Рис. 1. Волнообразование

Это выражение представляет собой «кинематическое» уравнение волны в её так называемом «одноволновом» приближении. [12]. Оно описывает волну, распространяющуюся от источника возмущения. Из него следует, что волна плотности k -

го вещества обусловлена переносом некоторого его количества M из положения с радиус-вектором \mathbf{r}' в положение \mathbf{r}'' на длину полуволны $\lambda_k/2$ (рисунок 1). Групповая скорость этого смещения \bar{v}_k выражается отношением смещения $\Delta\mathbf{r} = \mathbf{r}'' - \mathbf{r}'$ массы M к периоду v^{-1} волны с частотой v . Эта скорость равна, очевидно, скорости распространения возмущения в данной среде, модуль которой \bar{v}_k меньше экспериментально найденной скорости света в космическом вакууме c в n_k раз, где n_k - коэффициент преломления упомянутой среды, т. е. $\bar{v}_k = c/n_k$. Эта скорость и определяет «живую силу» Г. Лейбница $M\bar{v}_k^2$, переименованную затем по предложению Т. Юнга (1807) в *энергию*:

$$E_k = M_k \bar{v}_k^2 = M_k c^2 / n_k^2. \quad (2)$$

Согласно этому выражению, колебательная энергия E_k любого k -го вещества пропорциональна его массе M_k и зависит от его природы. Характерно, что именно в такой форме (но с коэффициентом пропорциональности, колеблющимся от 0,5 до 1) получили выражение энергии эфира Х. Шрамм (1871); Н. Умов (1873); Дж. Томсон (1881); О. Хэвисайд (1890), А. Пуанкаре (1898); Хазенорль (1904) [13]. Для космического вакуума с $n_k = 1$ эта энергия равна

$$E = Mc^2. \quad (3)$$

А. Эйнштейн в 1905 году получил это выражение, взяв за основу релятивистское выражение массы M_{rel} и ограничившись при этом двумя первыми членами её разложения в биномиальный ряд, и распространил его на все виды покоящейся и движущейся материи [2]. При этом он истолковал это выражение как «принцип эквивалентности массы M и энергии E при их взаимопревращениях», хотя понятие «превращение» означает уменьшение чего-то одного и возрастание другого.

С тех пор соотношение (3) считается «квинтэссенцией» всей физики, хотя, по существу, оно выражает лишь пропорциональность массы и энергии. Оно не может быть интерпретировано и как взаимозаменяемость энергии E и массы M , поскольку масса является лишь одним из её аргументов. Наконец, если учитывать векторную природу скорости, то при $M = const$ согласно (2) с учётом $d\mathbf{P}/dt = \mathbf{F}$ имеем:

$$dE = 2\bar{\mathbf{v}} \cdot d\mathbf{P} = d(M\bar{\mathbf{v}}^2/2) + \mathbf{F}_k \cdot d\mathbf{r}_k. \quad (4)$$

Согласно этому выражению, при затухании колебаний ($\bar{\mathbf{v}} \rightarrow 0$) кинетическая энергия $E^v = M\bar{\mathbf{v}}^2/2$ упорядоченного движения переходит в *анергию*¹, т. е. рассеивается, совершая при этом работу диссипативного характера $E^r = \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ против сил трения. Иными словами, выражаясь языком современников Лейбница, «живая сила» движения превращается в «мертвую». Однако их сумма сохраняется. Этот закон сохранения энергии обычно постулируется, считаясь само собой разумеющимся. Между тем из него следует, что кинетическая энергия упорядоченного движения E^v меньше живой силы E как

¹ Термин «анергия» был предложен Х. Рантом в 1956 году для обозначения технически непригодной части

энергии системы, утративше работоспособность вследствие диссипации (рассеяния) энергии.

меры движения неупорядоченного, и обе они потенциальная энергия E^r не может быть величиной отрицательной, как это принимается обычно на основе калибровки закона тяготения Ньютона. Это коренным образом изменяет наши представления о характере протекающих в природе процессов. Ниже мы рассмотрим некоторые из таких представлений.

4. Импульс как координата процесса ускорения и мера инерционных свойств системы

Как мы уже отмечали, специфика термодинамики состоит в отыскании для каждого независимого процесса его *координаты* Θ_i , т. е. параметра, с необходимостью изменяющегося при протекании этого процесса и остающегося неизменным в его отсутствие [11]. Для открытых систем, обменивающихся веществом с окружающей средой, координатой процесса массообмена, характеризующегося неизменностью её состава, служит масса системы M , а массы M_k её k -х компонентов – координатами процесса диффузии, характеризующейся изменением состава системы без изменения её массы M . Согласно принципу детерминированности, эти параметры не должны изменяться в ходе каких-либо других процессов, в частности, в процессе ускорения системы. Таким образом, понимание массы как меры инерционности входит в противоречие с упомянутым выше принципом детерминированности состояния.

Докажем теперь, что единственным независимым экстенсивным параметром, способным выполнять роль координаты процесса ускорения, является импульс системы $\mathbf{P} = M\bar{\mathbf{v}}$. Как показано в термодинамике необратимых процессов (ТНП) [14, 15] и энергодинамике [11], обобщённая скорость какого-либо i -го нестатического процесса переноса, именуемая для краткости потоком \mathbf{J}_i , зависит от всех действующих в системе «термодинамических» сил \mathbf{X}_j ($i, j = 1, 2, \dots, n$), представляющих собой удельное (отнесённое к величине энергоносителя Θ_j) значение одноимённой силы \mathbf{F}_j в её обычном (Ньютоновском) понимании (т. е. $\mathbf{X}_j = \mathbf{F}_j/\Theta_j$). Соответственно и каждая термодинамическая сила \mathbf{X}_i зависит от всех имеющихся в системе потоков \mathbf{J}_j . В линейных системах это положение выражается кинетическими законами Онзагера вида [14]:

$$\mathbf{X}_i = \sum_j R_{ij} \mathbf{J}_j \quad (i, j = 1, 2, \dots, n), \quad (8)$$

где R_{ij} – так называемые «феноменологические коэффициенты сопротивления» i -й силе \mathbf{X}_i со стороны j -го потока \mathbf{J}_j .

По смыслу эти коэффициенты пропорциональности обратны коэффициентам теплопроводности, электропроводности, диффузии и т. п. Если эти законы приложить к процессу ускорения, то его обобщённая скорость \mathbf{J}_j выразится производной по времени t от импульса системы $\mathbf{P} = M\mathbf{v}$, т. е. $\mathbf{J}^v = d\mathbf{P}/dt = M\mathbf{a}$, и уравнение (2) принимает вид [16]:

$$\mathbf{F}_a = R_a d\mathbf{P}/dt, \quad (9)$$

где коэффициент пропорциональности R_a приобретает смысл сопротивления системы по отношению к ньютоновской ускоряющей силе \mathbf{F}_a .

Сопоставляя (9) со 2-м законом Ньютона в форме (1), находим, что в нём коэффициент $\eta = R_a^{-1}$, что подтверждает его необходимость и делает ошибочным заключение об изменении массы M со скоростью [17]. Это тем более очевидно, что масса M является функцией состояния, в то время как коэффициент R_a – функцией процесса ускорения. Таким образом, истинной мерой инерционности системы является импульс системы \mathbf{P} , а не её масса M . Признание этого обстоятельства позволяет устранить ряд парадоксов современной физики.

5. Переход к единой системе физических величин

Современная фундаментальная физика оперирует огромным числом параметров и связанных с ними понятий. Попытки систематизировать их наталкиваются на серьёзные трудности []. Решительный шаг в направлении кардинального упрощения системы физических величин можно сделать, опираясь на данное ещё Г. Лейбницем понимание энергии как «живой силы», т. е. меры колебательного движения. Это движение может быть упорядоченным и неупорядоченным, поступательным и вращательным, бесконечно быстрым (сверхвысокочастотным) и бесконечно медленным (заторможенным). Эта энергия сугубо положительна, что исключает традиционную калибровку потенциальной энергии как величины отрицательной. Тем самым устраняются попытки считать энергию Вселенной равной нулю [] или принимать отрицательные значения для антиматерии, в результате чего сложилась ситуация, когда «современная физика не знает, что такое энергия» [], а универсальность закона её сохранения ставится под сомнение.

Принятие массы M_k и импульса \mathbf{P}_k любых k -х материальных объектов их обобщёнными координатами как целого, а энергии U (M_k, \mathbf{P}_k) как наиболее общей функции их состояния позволяет унифицировать систему физических величин для всех естественнонаучных дисциплин и устранить тот разрыв, к которому привело независимое развитие фундаментальных дисциплин.

Первый шаг в этом направлении сделала энергодинамика, объединив экстенсивные параметры системы (массу M , число молей k -х веществ N_k , энтропию S , электрический заряд Q , импульс \mathbf{P} , его момент \mathbf{L} и т. п.) в две категории скалярных Θ_k и векторных $\mathbf{Z}_k = \Theta_k \Delta \mathbf{r}_k$ координат состояния, именуемых для краткости *энергоносителями*. В таком случае внутреннюю энергию поливариантной системы U можно представить как сумму парциальных энергий (от лат. *partialis* – частичный) всех k -х компонентов системы $U_k = U_k(\Theta_k, \mathbf{Z}_k)$, представив её полный дифференциал в виде тождества [11]:

$$dU = \sum_k dU_k \equiv \sum_k \Psi_k d\Theta_k + \sum_k \mathbf{X}_k d\mathbf{Z}_k, \quad (10)$$

где $\Psi_k \equiv (\partial U_k / \partial \Theta_k)$ – усреднённые значения обобщённых потенциалов k -й формы энергии системы (температуры, давления, химического, электрического, гравитационного и т. п.); $\mathbf{X}_k \equiv (\partial U_k / \partial \mathbf{Z}_k)$ – так называемые термодинамические силы, представляющие собой удельные (отнесённые к единичному энергоносителю Θ_k) значения сил $\mathbf{F}_k = \Theta_k \mathbf{X}_k$ в

их общефизическом понимании. В таком случае все силы F_k приобретают в энергодинамике *единый смысл градиента единое математическое выражение, единую размерность и единый смысл градиента соответствующей формы энергии.*

Следующим шагом может стать придание единой размерности массы M_k всем скалярным энергоносителям Θ_k , и единой размерности импульса $P = dZ_k/dt = \Theta_k \bar{V}$ всем энергоносителям векторной природы. В таком случае тождество (10) будет отражать мощность процессов в той же системе:

$$dU/dt \equiv \sum_k \Psi_k J_k + \sum_k X_k \cdot dJ_k, \quad (11)$$

где $J_k = d\Theta_k/dt$ – скалярный поток k -го энергоносителя через границы системы (расход); $J_k = \Theta_k \bar{V}$ – векторный поток того же энергоносителя, имеющий смысл импульса.

Это тождество учитывает нестатичность реальных (необратимых) процессов и тем не менее не переходит в неравенство благодаря введению потоков энергоносителя через границы системы. В нём все потенциалы приобретают единый смысл удельной энергии k -го энергоносителя, единую размерность L^2/T^2 , соответствующую квадрату скорости света, и сопоставимую с ним величину. Единый смысл и размерность приобретают и термодинамические силы, а также производные от сил и потоков величины. Вряд ли необходимо объяснять, насколько облегчает это изучение различных фундаментальных дисциплин и переходы от одной из них к другой.

6. Переосмысление понятия энтропии и абсолютной температуры

Одним из наиболее трудных и запутанных вопросов классической термодинамик является вопрос и физическом смысле энтропии и её связи с необратимостью, диссипацией, хаосом и вероятностью. С ней связано большинство парадоксов термодинамики, возникших при выходе её за строгие рамки её исходных концепций равновесия и обратимости. Распутать нити, образующие упомянутую связь, позволяет энергодинамика, признающая количество движения основной координатой состояния термодинамической системы.

Рассмотрим для простоты рассуждений идеальный газ, помещённый в непроницаемый для газа сосуд неизменного объёма V . Такой газ обладает единственной тепловой формой энергии, связанной с хаотическим движением составляющих систему частиц. Примем в качестве меры этого движения его количество P , назвав его для краткости *термоимпульсом* (т. е. импульсом $P = Mv$, утратившим свою векторную природу вследствие хаотичности движения) [11]. В таком газе единственным возможным процессом является его нагрев или охлаждение, так что в соответствии с принципом определённости состояния его внутренняя энергия U предстанет как функция термоимпульса $U = U(P)$, а её полный дифференциал примет вид:

$$dU = \bar{T} dP, \quad (12)$$

где $\bar{T} \equiv (\partial U/\partial P)$. Для нахождения этой производной воспользуемся принципом пропорциональности массы M и энергии $U = M\bar{V}^2$. В таком случае

искомая производная в условиях $n = const$ окажется равной

$$\bar{T} = (\partial M\bar{V}^2)/\partial P = \bar{V}. \quad (13)$$

Сопоставляя это выражение с известным из классической термодинамики (в условиях $M, V = const$) выражением $dU = TdS$, где T – абсолютная температура, S – энтропия, находим, что роль энтропии S в нём играет термоимпульс, а параметр \bar{T} – роль средней абсолютной температуры термически неоднородной (в общем случае) системы. Такое (более общее) определение взаимосвязанных параметров P и \bar{T} обладает несомненными преимуществами, поскольку выясняет их физический смысл без привлечения молекулярно-кинетической и статистико-механической теории, базирующихся на ряде постулатов. В то же время оно позволяет избежать парадоксов, свойственных традиционным способам введения этих понятий. Так, с позиций молекулярно-кинетической теории (МКТ) температура характеризует среднюю кинетическую энергию частиц макроскопической системы, причём находящейся в состоянии термодинамического равновесия. Эта энергия зависит от массы этих частиц, и потому является величиной экстенсивной. Между тем все «обобщённые потенциалы» в термодинамике (в том числе температура, давление, концентрация, электрический, химический, гравитационный и т. п.) являются величинами интенсивными. Далее, согласно 3-му началу термодинамики, абсолютный нуль температуры недостижим. Вырождение же хаотического движения (его исчезновение) вполне естественно и подтверждается достижением в экспериментах температуры в $0,00001^\circ\text{K}$. Наконец, понятие средней скорости хаотического движения сохраняет свой смысл и в неравновесных системах, в то время как термодинамическая температура определена только для систем равновесных.

Ещё больше различий между термоимпульсом и энтропией. Прежде всего, энтропия S трактуется статистической теорией как мера термодинамической вероятности состояния молекулярной системы. Между тем термодинамика необратимых процессов (ТНП) оперирует понятием потока энтропии J_s , как произведением её на скорость переноса в пространстве v_s , что лишает «перенос вероятности» какого-либо смысла. Далее, статистическая энтропия, как и термоимпульс P , может в принципе как возрастать, так и убывать в зависимости от усиления или ослабления количества хаотического движения в системе; термодинамическая же энтропия S как координата обратимого теплообмена заведомо исключает работу как упорядочивающее воздействие на систему и потому не может убывать. Наконец, термоимпульс отличен от нуля только при наличии колебательного движения ($\bar{V} > 0$) и потому равен нулю для пустоты или потенциальных форм энергии Вселенной. Энтропия же как координата теплообмена отлична от нуля в системах, где присутствует лучистый теплообмен, так что принцип её возрастания распространяется и на Вселенную, приводя к выводу о её неизбежной «тепловой смерти». Мы уже не говорим о том, что

работу. Такой КПД принципиально отличается от энергетического КПД, выраженного соотношением действительной и теоретически возможной работы, и от мощностного КПД, введённого энергодинамикой и выраженного соотношением мощностей на выходе и входе энергопреобразующей установки и применимого как к тепловым, так и нетепловым, циклическим и нециклическим, прямым и обратным машинам [11]. Такой КПД позволяет наиболее полно учесть влияние необратимости на исследуемые процессы.

Рассмотрим с изложенных позиций процесс ускорения тела. Если бы этот процесс протекал без потерь, т. е. его единственным следствием действия приложенной к телу силы F являлось его ускорение dP/dt . В таком случае силе F противостояла бы только сила инерции $F_u = -F$, и 2-й закон Ньютона выражался через эту силу тем же самым соотношением, что и в законе Ньютона, но со знаком «минус»: $F_u = -dP/dt$, учитывающем направление силы. С учётом же необратимости этот закон принимает вид:

$$F = \eta_{ij}^{-1} dP/dt. \quad (17)$$

Это выражение раскрывает смысл коэффициента полезного действия в какой-либо машины. Становится очевидным, что КПД процесса ускорения не является величиной постоянной. В частности, если скорость света с предельна, то при её достижении $dP/dt = 0$ никакая сила F уже не сможет привести к дальнейшему её возрастанию. Это означает, что КПД процесса ускорения η_{ij} при этом равен нулю. Это выражение имеет непосредственное отношение к работе ускорителей заряженных частиц, указывая на существование в них режима, аналогичного «короткому замыканию» вторичной обмотки трансформатора, когда вся подводимая к ним мощность растрачивается на тепловые потери. В полной мере относится это и к экспериментам В. Кауфмана по ускорению электронов [10], объясняя наблюдающееся в них кажущееся возрастание отношения массы электрона к его заряду понижением КПД процесса ускорения по мере возрастания скорости, а не релятивистскими эффектами. Таким образом, учёт необратимости в процессах ускорения обнаруживает несостоятельность постулата А. Эйнштейна о независимости массы от скорости [16]. Особенно очевидным становится это, если рассмотреть изолированную систему, в которой инициируется взрыв вещества. Тогда разлетающиеся осколки приобретают огромную и в принципе ничем не ограниченную скорость. Если бы масса этих осколков возрастала со скоростью, масса рассматриваемой системы также возросла бы, что несовместимо с законом её сохранения.

Таковы только ближайшие следствия искажения изначального смысла массы. Здесь мы имеем наглядный пример того, как последователи великих мыслителей прошлого, не обладающие их гениальной интуицией (или знаниями, дошедшими от «богов»), искажают их идеи. Это характерно в особенности для постклассической физики, из-

гнавшей за «ненужностью» эфир, как первооснову всех видов вещества и непрерывный компонент любой материальной системы.

Связанное с этим возмущение поля распространяется в нем с определенной скоростью v . Это не требует трактовки наблюдаемого уменьшения ускорения частицы a по мере возрастания скорости частицы как следствия возрастания её массы M . Характер зависимости $R_a = R_a(v)$ в этом случае может отличаться от множителя Лоренца γ , однако в контексте настоящей статьи этот вопрос уже не имеет принципиального значения.

С позиций ТНП такая зависимость должна устанавливаться опытным путем. Однако в некоторых случаях это удаётся сделать и на основе теоретических соображений. Такова, в частности, теория подобия процессов преобразования энергии, развитая в рамках энергодинамики [11]. Эта теория, в отличие от классической термодинамики, учитывает все виды потерь, связанных с преобразованием одних форм энергии в другие. Сюда входят не только потери при переносе энергии от источника к рабочему телу, но и в самом процессе преобразования энергии. Эти потери зависят от режима работы преобразователя энергии, вследствие чего делается ещё один шаг в направлении приближения термодинамической оценки его эффективности к реальности. Согласно ей, отношение полезной мощности N'' , развиваемой каким-либо преобразователем энергии (в том числе ускорителем элементарных частиц), к затрачиваемой на это мощности N' , называемое мощностным КПД $\eta_N = N''/N'$, определяется критерияльным уравнением:

$$\eta_N = (1 - B)/(1 + 1/B\Phi), \quad (10)$$

где $B = J_j/J_{jk}$ – критерий нагрузки, равный отношению потока носителя преобразованной формы энергии J_j в текущем режиме к его максимальному значению J_{jk} ; Φ – критерий конструктивного совершенства установки, определяемый соотношением «реактивных» \bar{R}_{ij} и «активных» \bar{R}_{ji} сопротивлений процессу преобразования энергии и равный для идеальных преобразователей бесконечности. При этом благодаря представлению мощности N'' в виде произведения потока J_j на сопряжённую с ним силу F_j становится ясным, что КПД любого преобразователя энергии обращается в нуль дважды: при $J_j = 0$ (холостой ход) и $F_j = 0$ (режим короткого замыкания). Это обстоятельство не только вскрывает истинную причину возрастания до бесконечности ускоряющей силы по мере приближения скорости тел или частиц к предельной, но и предсказывает характер этой зависимости для случая процесса ускорения тел или частиц. В этом случае поток $J_j \equiv \Theta_j v_j$ выражается произведением импульса $\Theta_j = Mv_j$ на скорость частицы v_j , т. е. приобретает смысл её удвоенной кинетической энергии. Соответственным образом определяется и его предельное значение $J_{jk} = Mc^2$ по достижении скорости света. В таком случае в условиях независимости массы от скорости КПД ускорителя определяется выражением:

$$\eta_N = (1 - B) = (1 - v^2/c^2), \quad (11)$$

Отсюда следует, что увеличение потребляемой кпд преобразователя по мере приближения скорости частиц v_j к предельной. Действительно, как следует из (8), в процессе ускорения $\mathbf{J}_j \equiv d\mathbf{P}/dt$, так что $\mathbf{F}_j = R_a \mathbf{J}_j$ и $N'' = \mathbf{J}_j \circ \mathbf{F}_j = \mathbf{F}_j^2/R_a$. В таком случае отношение ускоряющей силы в режиме «холостого хода» и в текущем режиме $\mathbf{F}_j'/\mathbf{F}_j'' = (N'/N'')^{0.5} = \gamma$, т. е. в точности соответствует множителю Лоренца [12]. Это даёт совершенно иное объяснение результатам опытов В.Кауфмана [13] и аналогичных им экспериментов, послуживших подтверждением СТО. Предложенное объяснение не имеет никакого отношения к релятивистским преобразованиям времени и пространства. Сама по себе физическая причина ухудшения кпд ускорителя довольно очевидна: она обусловлена прекращением процесса ускорения при достижении предельной скорости частиц (режима «короткого замыкания»). Такое поведение свойственно любым преобразователям энергии, что подтверждается в [11] на различных классах тепловых и нетепловых машин. Оно довольно просто объясняется и в рамках теории «запавывающего потенциала» [10], учитывающей конечную скорость c распространения деформаций магнитного поля. Очевидно, что если ускоряемое тело удаляется от источника силы с той же скоростью, воздействие на него будет равно нулю, какую бы силу \mathbf{F} ни развивал её источник. Именно это и наблюдается в циклотронах при ускорении элементарных частиц и в многочисленных экспериментах по изменению траектории ускоряемых частиц [14].

Таким образом, и с позиций термодинамики необратимых процессов мы приходим вслед за [2] к выводу, что существует единственная масса M , являющаяся мерой количества вещества, а понятия «массы покоя», «релятивистской», «инертной», «электромагнитной», «гравитационной» и т. п. масс должны быть отброшены как излишние.

Отсутствие оптической дисперсии, когда этот коэффициент не зависит от частоты ν , искомая энергия определяется особенно просто: изменяется от нуля в пучности волны до максимума в её узлах. Поэтому процесс волнообразования оказывается неразрывно связанным с преодолением ньютоновских сил инерции \mathbf{F}_k и совершением над объектом их приложения работы

$$dW_k = \mathbf{F}_k \cdot d\mathbf{r}_k = v_k \cdot d\mathbf{P}_k. \quad (2)$$

Эта работа определяет колебательную энергию волны

$$U_k^v = \int v_k \cdot d\mathbf{P}_k. \quad (3)$$

Чтобы найти её, учтём, что её средняя величина \bar{v}_k равна скорости распространения колебаний в данной среде, которая меньше скорости света в пустоте c на величину коэффициента преломления в ней n_k , т. е. $\bar{v}_k = c/n_k$.

полная энергия E включает в себя внутреннюю энергию U как составляющую, не зависящую от положения или движения тела, так что, даже положив $n_k = 1$, численное равенство U и E может иметь ме-

сто только для неподвижных систем, масса M которых инвариантна. Таким образом, выражение $E = Mc^2$ не может быть получено из релятивистского выражения массы, и мы приходим к выводу, что ни эквивалентности, ни взаимозаменяемости массы и энергии не существует, а соотношение (4) выражает лишь их пропорциональность [1].

Иное выражение энергии мы получаем, рассматривая упорядоченное движение тела или системы тел. В таком случае интегрирование выражения (3) должно учитывать переменность скорости v_k , что при $M_k = const$ приводит к известному выражению внешней кинетической энергии в виде:

$$E^v = \int v_k \cdot d\mathbf{P}_k = M_k \bar{v}_k^2 / 2. \quad (5)$$

Отсюда следует, что лишь часть внутренней энергии хаотического движения $U^v = P \bar{v}_k$, имеющей колебательную природу, может быть превращена в кинетическую энергию упорядоченного движения E^v или в потенциальную энергию взаимодействия структурных элементов системы E^r . Последнее происходит по мере затухания колебательного движения ($\bar{v}_k \rightarrow 0$) и подчиняется тому же самому выражению работы (2):

$$E^r = \int \mathbf{F}_k \cdot d\mathbf{r}_k. \quad (6)$$

Для этого достаточно представить любой экстенсивный параметр системы Θ_i (её интегралом от его локальной $\rho_i = d\Theta_i/dV$ и средней $\bar{\rho}_i = \Theta_i/V$ плотности Θ_i) Благодаря введению параметров пространственной неоднородности энергия U неоднородной системы становится функцией не только равновесных (термостатических) параметров Θ_i , но и векторов их смещения \mathbf{r}_i . Если её представить в виде суммы «парциальных» энергий (от лат. partialis – частичный), т. е. положить $U = \sum U_i(\Theta_i, \mathbf{r}_i)$, то выражению полного дифференциала внутренней можно придать вид тождества:

Список литературы

1. Ньютон И. Математические начала натуральной философии. - М., 'Наука', 1989, с. 22.
2. Einstein A. //Ann. d. Phys., 1905, Bd 18. S. 639; 1906, Bd 20, S. 371; 1907. Bd 23. S. 371911.
3. Окунь ЛБ. Понятие массы (масса, энергия, относительность). // УФН, 158 (3).1989. 511-530.
4. Эткин ВА. Синтез и новые приложения теорий переноса и преобразования энергии. (Тезисы дисс. д-ра техн. наук, М.: МЭИ, 1998.
5. Эткин В.А. Термокинетика (термодинамика неравновесных процессов переноса и преобразования энергии. –Тольятти, 1999; Etkin V. Thermokinetics (Synthesis of Heat Engineering Theoretical Grounds). - Haifa, 2010.
6. Etkin VA. Principle of processes discernibility. // The Papers of independent Authors. 52(2021). 94-101.
7. Эткин ВА. Паралогизмы термодинамики. – Saarbrücken, Palmarium Ac. Publ., 2015.
8. Cartan E. Sur une generalisation de la notion de courbure de Riemann st les espaces a torsion. //Acad. Sci. Paris, Comptes Rend, 174(1922), 593—595
9. Шипов ГИ. Теория физического вакуума.

10. Пригожин И. Время, структура и флуктуации (нобелевская лекция по химии 1977 года). // Успехи физических наук, 131(1980).185...207.
11. Эткин ВА. Энергодинамика (синтез теорий переноса и преобразования энергии). - СПб.: «Наука», 2008.
12. Крауфорд Ф. Берклеевский курс физики. Т.3: Волны. М.: Мир, 1965. 529 с.
13. Уиттекер Э. История теории эфира и электричества. – Москва – Ижевск, 2001.- 512 с.
14. Де Гроот С. Мазур П. Неравновесная термодинамика, М.: «Мир», 1964.
15. Хаазе Р. Термодинамика необратимых процессов. - М.: «Мир», 1967.- 544 с.
16. Эткин ВА. О несостоятельности принципа эквивалентности массы и энергии. // Вестник Дома учёных Хайфы, 48(2021). 5-8.
17. Эткин В.А. Зависит ли масса от скорости? // Вестник Дома Ученых Хайфы, 30(2013). 16-21.
18. Бровкин Л. А. Об эффекте роста измеряемого теплосодержания твёрдых материалов. // Инж.-физ. журнал. 5(1960); 6(1962).